

Instrumento de investigación sobre el canon lector escolar en Secundaria: cuestionarios validados para alumnado, profesorado y equipo directivo

Instrument de recerca sobre el cànon lector escolar a Secundària: qüestionaris validats per a alumnat, professorat i equip

Vargas, C., Pascual Montava, E. y Lluch, G. (2026).
Instrumento de investigación sobre el canon lector escolar en Secundaria: cuestionarios validados para alumnado, profesorado y equipo directivo. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270437>

Palabras clave. canon escolar, lectura obligatoria, ESO, hábitos lectores, biblioteca escolar, school canon, secondary education, reading habits, validated questionnaire, multi-informant survey.

Invitación al uso del instrumento

Estos cuestionarios están disponibles para su implementación en centros de Educación Secundaria. Se anima a la comunidad investigadora y docente a emplearlos con el fin de ampliar el conocimiento sobre las prácticas lectoras y el canon escolar en esta etapa educativa.

Validez y fiabilidad del instrumento

Los cuestionarios han sido elaborados a partir de encuestas de reconocido prestigio nacional e internacional (como PISA, PIRLS y NAEP), sometidos a revisión por cinco especialistas en educación, literatura juvenil y biblioteca escolar, y testados mediante prueba piloto. Su aplicación garantiza la coherencia metodológica y la comparabilidad de los resultados.

Obligatoriedad de la cita

El uso total o parcial de este instrumento requiere la cita obligatoria de su fuente original. El reconocimiento de la autoría es un principio ético irrenunciable de la investigación científica y una condición indispensable para la acumulación rigurosa del conocimiento.

Proyecto de investigación

Fomento del hábito lector en alumnado de Secundaria en la Comunidad Valenciana. Lecturas y estrategias de intervención. CIAICO/2024/201, financiado por la Generalitat Valenciana. <https://go.uv.es/s4XH5WE>
IP. Cristina Vargas y Gemma Lluch (Universitat de València. ERI Lectura).

Cómo citar

Vargas, C., Pascual Montava, E. y Lluch, G. (2026). Instrumento de investigación sobre el canon lector escolar en Secundaria: cuestionarios validados para alumnado, profesorado y equipo directivo. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270437>

Índice

1. Presentación de la encuesta	01
--------------------------------	-----------

Encuestas

1. Conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas. Alumnado	06
2. Conocer el canon escolar en Secundària a través de las lecturas. Profesorado	22
3. Conocer el canon escolar en Secundària a través de las lecturas. Equipo directivo	49
4. Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures. Alumnat	62
5. Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures. Professorat	78
6. Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures. Equip directiu	103

1. Presentación de la encuesta

Este documento presenta los cuestionarios diseñados para conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas. Se trata de tres encuestas dirigidas a distintos colectivos del centro educativo (alumnado, profesorado y equipo directivo) y pueden ser implementadas de forma conjunta o independiente según las necesidades de cada investigación o centro.

El instrumento se desarrolló en la investigación de Pascual Montava (2025) y ha sido revisada en el marco del Proyecto de Investigación “Fomento del hábito lector en alumnado de Secundaria en la Comunidad Valenciana. Lecturas y estrategias de intervención” CIAICO/2024/201, financiado por la Generalitat Valenciana. <https://go.uv.es/s4XH5WF> cuyas IPs son Cristina Vargas y Gemma Lluch (Universitat de València. ERI Lectura).

Los cuestionarios se construyeron a partir de una revisión de encuestas previas sobre lectura y canon escolar en Secundaria publicadas entre 2000 y 2022. De las 9 encuestas seleccionadas se identificaron las preguntas más relevantes y se adaptaron a los objetivos de esta investigación. Además, se elaboraron preguntas inéditas.

Cada cuestionario está organizado en bloques temáticos: información general, plan de fomento de la lectura, biblioteca escolar y lecturas. Las preguntas proceden de encuestas previas o fueron elaboradas ad hoc según los objetivos del estudio.

Cinco especialistas en educación, biblioteca escolar y literatura juvenil revisaron los cuestionarios y aportaron sugerencias de mejora. Además, se realizó una prueba piloto con alumnado para comprobar la comprensión de las preguntas, el funcionamiento del cuestionario y el tiempo requerido para su cumplimentación.

Los cuestionarios combinan distintos formatos de pregunta: opción múltiple, escala de valoración, preguntas abiertas y preguntas dicotómicas. El tiempo estimado de respuesta es de 15 a 20 minutos para el alumnado y el profesorado, y sensiblemente menor para el equipo directivo.

2. Estructura de los cuestionarios y objetivos específicos

2.1 Identificación y composición de los cuestionarios

Los tres cuestionarios comparten el título en su versión en castellano y valenciano «Conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas/Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures» y se diferencian por el perfil del informante y su extensión:

- **Cuestionario del alumnado (EA):** 26 preguntas organizadas en cuatro bloques: consentimiento, información general, biblioteca escolar y lecturas.
- **Cuestionario del profesorado (EP):** 37 preguntas distribuidas en cinco bloques: consentimiento, información general, plan de fomento de la lectura, biblioteca escolar y lecturas.

- **Cuestionario del equipo directivo (EED):** 19 preguntas agrupadas en cuatro bloques: consentimiento, información general, plan de fomento de la lectura y biblioteca escolar.

2.2 Objetivos específicos de las preguntas

Los cuestionarios se articulan en torno a diez objetivos específicos:

1. Identificar las lecturas obligatorias del alumnado de 1.º a 4.º de Secundaria.
2. Determinar los criterios del profesorado para seleccionar las lecturas obligatorias.
3. Conocer las prácticas lectoras que facilitan la lectura de las obras escogidas.
4. Identificar las prácticas lectoras más motivadoras para el profesorado y su influencia en la promoción lectora.
5. Establecer el papel asignado a la biblioteca del centro en Secundaria.
6. Conocer el grado de satisfacción del alumnado con las lecturas obligatorias y su actitud hacia la lectura en general.
7. Detectar si existe una presencia predominante de alguna editorial y si las lecturas obligatorias coinciden con los títulos promocionales enviados a los centros.
8. Caracterizar el contexto socioeducativo del centro.
9. Evaluar el estado actual del Plan de Lectura del centro, incluyendo revisiones y propuestas de mejora.
10. Formular propuestas fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

Estos diez objetivos se han distribuido transversalmente entre los bloques de los tres cuestionarios, de modo que cada pregunta queda vinculada a al menos uno de ellos, garantizando así la coherencia interna del instrumento y facilitando el análisis posterior de los resultados.

3. Preguntas seleccionadas y proceso de elaboración

3.1 Procedencia de las preguntas seleccionadas

Las preguntas que componen los tres cuestionarios fueron seleccionadas a partir de nueve encuestas de referencia y de preguntas de elaboración propia. La siguiente tabla recoge el número de preguntas procedentes de cada fuente, incluidas las de elaboración propia, incorporadas en cada uno de los cuestionarios:

Fuente	EA (26 p.)	EP (37 p.)	EED (19 p.)	Total
BIOSCA I TARONGER (2021)	0	2	2	4
Elaboració pròpia (2022)	6	11	6	23
ESCANDELL MESTRE (2012)	6	1	0	7
FULL (2020)	0	0	0	0
GONZÁLEZ BARBA (2014)	0	2	0	2
MECD (2003)	5	1	0	6
NAEP (2022)	0	1	0	1

Fuente	EA (26 p.)	EP (37 p.)	EED (19 p.)	Total
PIRLS (2021)	2	4	1	7
PISA (2018)	3	10	5	18
Xunta de Galicia (2010)	3	4	3	10

Las fuentes con mayor peso en la construcción de los instrumentos fueron la elaboración propia (23 preguntas), PISA 2018 (18 preguntas) y la Xunta de Galicia (10 preguntas). Las preguntas originales de estas fuentes se adaptaron a los objetivos de esta investigación, además de adaptar la redacción al nuevo contexto objeto de análisis.

El proceso que se siguió en la modificación y adaptación de las preguntas se detalla en los siguientes apartados.

3.2 Proceso de selección y depuración de las preguntas

La selección final de las 53 preguntas que integran los tres cuestionarios multiinformante fue el resultado de tres fases progresivas de elaboración, revisión y depuración: el trabajo colaborativo del equipo investigador, la revisión por parte de los expertos externos, y los ajustes finales derivados de sus aportaciones como del pase piloto realizado con un grupo de alumnado.

Este proceso permitió afinar gradualmente los instrumentos hasta alcanzar una versión definitiva, incorporando además 22 preguntas inéditas sobre el canon lector no académico, un ámbito que no había sido investigado hasta el momento.

3.3 Revisión de expertos

Los tres cuestionarios fueron sometidos a la valoración de cinco expertos en literatura juvenil y educación, seleccionados de manera que quedarán representadas distintas perspectivas y sensibilidades dentro del campo. Sus aportaciones y sugerencias contribuyeron a perfilar y mejorar los instrumentos antes de su aplicación definitiva.

La ficha preguntaba a los expertos si las instrucciones resultaban comprensibles, si consideraban que faltaba alguna pregunta relevante y si el acceso al enlace de LimeSurvey funcionaba correctamente, entre otros aspectos. Varias preguntas fueron reformuladas a partir de sus sugerencias, especialmente las relativas a la biblioteca escolar y su gestión en el centro.

3.4 Prueba piloto y ajustes finales

Concluidas las fases anteriores, se realizó también un pase piloto del cuestionario con un grupo de alumnado. A partir de este pase, se descartaron aquellas preguntas que no respondían de forma clara a los diez objetivos específicos establecidos y se reformularon las que presentaban una redacción poco ágil o accesible para los distintos perfiles de informantes.

Tras esta prueba, se determinó qué preguntas aparecerían de forma común en los tres cuestionarios (EA, EP, EED), con el fin de posibilitar la triangulación de resultados en el análisis posterior.

4. Referencias bibliográficas

BIOSCA I TARONGER (2021). Biosca i Taronger Assumpta (2021). *La tecnología en el aula de lenguas. Estudio de la integración de los recursos tecnológicos en los centros de secundaria de l'Horta Nord (C. Valenciana); análisis de la contribución de las materias lingüísticas a la alfabetización digital, y propuesta de plan de acción y aplicación didáctica para 4º curso de ESO*. Tesis doctoral. Universitat de València. <https://webges.uv.es/public/uvEntreuWeb/tesis/tesis-1619690-5DRJ3DPL8BL23TKF.pdf>

ESCANDELL MESTRE (2012). Escandell Mestre, Dari (2012). *Literatura catalana infantil i juvenil: prospecció de tendències i hàbits de lectura en el sistema educatiu valencià*. Tesis doctoral. Universitat d'Alacant. <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/27658>

FULL (2020). Fundació pel llibre i la lectura. (2020). *Hàbits de lectura i compra de llibres a la Comunitat Valenciana 2020*. <https://fundaciofull.com/wp-content/uploads/2021/11/habits-de-lectura-i-compra-de-llibres-c.valenciana-2020.pdf>

GONZÁLEZ BARBA (2014). Gonzáñez Barba, Yesenia (2014). *Evaluación de resultados obtenidos por la plataforma web "Imaginalee" en la promoción de lectura dirigida a jóvenes de 13 a 24 años*. Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/15033>

MECD 2003. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2003). *Los hábitos lectores de los adolescentes españoles*. Centro de investigación y documentación educativa (CIDE). Área de estudios e investigación educativa. https://www.researchgate.net/profile/F-JavierMurillo/publication/39207286_Los_habitos_lectores_de_los_adolescentes_espanoles/links/5818b28608ae50812f5dcae5/Los-habitos-lectores-de-los-adolescentes-espanoles.pdf

NAEP 2022. National Center for Education Statistics. (2022). *About the NAEP Reading Assessment: Survey Questionnaires*. National Assessment of Educational Progress. <https://www.nationsreportcard.gov/reading/about/survey/?grade=4>

Pascual Montava, M. E. (2025). *Hàbits lectors de l'alumnat de Secundària a la Comunitat Valencina. Lectures, estratègies, Pla per al foment de la lectura i biblioteca escolar*. Tesis Doctoral, Universitat de València, Programa de doctorat Lectura i Comprensió. <https://hdl.handle.net/10550/116574>.

PIRLS 2021. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2023). *PIRLS 2021. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. Informe español*. Ministerio de Educación y Formación Profesional. <https://sede.educacion.gob.es/publivena/d/26866/19/0>

PISA (2018). Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). (2020). *PISA 2018. Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Informe español*. Ministerio de Educación y Formación Profesional. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2018.html>

XUNTA DE GALICIA (2010). Xunta de Galicia. (2021). *Huellas de un viaje. Trayectorias y futuros de las bibliotecas escolares en Galicia*. Consellería de Cultura,

Educación e Universidade de la Xunta de Galicia.
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/huellas_de_un_viaje.pdf

1. Conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas

Alumnado

Declaración de consentimiento

1

PROTECCIÓN DE DATOS

1. Tu participación en esta investigación es voluntaria y anónima. Puedes decidir retirar tu consentimiento antes de enviar la encuesta, dejándola sin respuesta, o simplemente no enviándola.
2. Respondiendo a las preguntas y enviando la encuesta, das tu consentimiento a la utilización de los datos que se almacenarán de forma anónima en la ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En ningún momento se te pedirán datos de identificación personal.
4. Los datos que se deriven de la participación serán utilizados solamente con fines de investigación, salvaguardado siempre el derecho a la intimidad y el anonimato.

2

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

1. Confirmando que he leído y comprendido la información facilitada sobre la protección de datos.
2. Declaro ser consciente de que mediante el envío del cuestionario doy mi consentimiento para el uso de los datos que se almacenarán de forma anónima, y que el acceso y la supresión de los datos facilitados no será posible a partir de ese momento.

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Por favor, selecciona sólo una de las siguientes opciones.

Bloque 1. Información general

3 ¿Género?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Mujer
- Hombre
- No identificarlo

Selecciona una de las siguientes opciones.

4 ¿Dónde está situado el centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Un pueblo, de menos de 3.000 habitantes
- Un pueblo, de entre 3.000 y 15.000 habitantes
- Una ciudad, de entre 15.000 y 100.000 habitantes
- Una ciudad, de más de 100.000 habitantes

Selecciona una de las siguientes opciones.

5 ¿Cómo es vuestro centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Es un centro público
- Es un centro concertado
- Es un centro privado

Selecciona una de las siguientes opciones.

6 ¿Qué curso estás estudiando?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- 1º de ESO
- 2º de ESO
- 3º de ESO
- 4º de ESO
- PMAR/PDC, PR4, PAC

Selecciona una de las siguientes opciones.

7 ¿Qué lengua o qué lenguas hablas en tu casa?

❗ Comentar sólo si escoge una respuesta.

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un comentario:

Valenciano

Castellano

Otras lenguas

Si has elegido "Otras lenguas", especificalas.

8

Desde que estudias ESO en este centro, ¿te han ofrecido las siguientes actividades?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Actividades musicales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, periódico o libro anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voluntariado o actividades de servicio (p. e., colaboración con ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupo de debate o actividades de debate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programas de tutoría entre iguales, programas de mediación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equipo deportivo o actividades deportivas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferencias, charlas con escritores, periodistas, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otras actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9 Desde que estudias ESO, ¿con qué frecuencia realizas las actividades siguientes en tu tiempo libre?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	Una vez al mes	Los fines de semana	Varias veces a la semana	A diario
--	--------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------

Navego por internet	<input type="radio"/>					
Miro Instagram, Tik Tok, etc.	<input type="radio"/>					
Leo libros	<input type="radio"/>					
Veo series y películas	<input type="radio"/>					
Escucho música	<input type="radio"/>					
Chateo con mis amigos y amigas	<input type="radio"/>					
Juego con videojuegos	<input type="radio"/>					
Voy al cine	<input type="radio"/>					
Hago ejercicio y/o deporte	<input type="radio"/>					
Salgo con mis amigos y amigas	<input type="radio"/>					
Voy a la biblioteca	<input type="radio"/>					
Realizo actividades extraescolares	<input type="radio"/>					
Salgo de fiesta	<input type="radio"/>					
Estudio música	<input type="radio"/>					
Otras actividades	<input type="radio"/>					

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

Bloque 2. Biblioteca escolar

10 ¿Utilizáis la biblioteca escolar en las clases?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Sí, para leer
- Sí, para consultar
- Sí, como aula
- Sí, para animaciones lectoras
- Sí, para trabajos en equipo
- Sí, para diferentes usos
- No utilizamos la biblioteca

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

11 ¿Con qué frecuencia vais a la biblioteca escolar con vuestro profesorado?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí, para leer' o 'Sí, para consultar' o 'Sí, como aula' o 'Sí, para animaciones lectoras' o 'Sí, para trabajos en equipo' o 'Sí, para diferentes usos' en la pregunta ' [G02Q10]' (¿Utilizáis la biblioteca escolar en las clases?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Todas las semanas
- Una o dos veces a la semana
- Una o dos veces al mes
- Una o dos veces al trimestre
- Una o dos veces a lo largo del curso
- Nunca o casi nunca

Selecciona una de las siguientes opciones

12 ¿Cómo obtienes los libros de lectura que tienes que leer?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Los cojo prestados de la biblioteca escolar
- Los compro
- Los descargo de internet
- Me prestan los libros mis amistades y/o familiares
- Los cojo prestados de la biblioteca pública
- Utilizo el banco de libros del centro
- Otro:

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

13

Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en desacuerdo, ni de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Me gusta leer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mis profesores y profesoras me animan a leer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familia me anima a leer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me gustaría leer más	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé qué libros hay en la biblioteca del centro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En la biblioteca del centro encuentro los libros que me interesan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me gustaría leer en horas de clase	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

Bloque 3. Lecturas

14 ¿Te gusta leer?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Me gusta leer sobre temas que estudiamos en las asignaturas de clase
- Me gusta leer en Internet información para ampliar las clases
- Me gusta leer novelas
- Me gusta leer sobre temas que me atraen
- Me gusta leer sobre temas de actualidad
- Me gusta leer los libros que leemos en clase
- No me gusta leer

Marca las opciones que correspondan.

15 ¿A qué tipo de lectura le dedicas más tiempo?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- A la lectura voluntaria, por ocio o por placer
- A la lectura obligatoria de clase

Selecciona una de las siguientes opciones.

16 ¿Ahora lees más o menos que hace dos años?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Mucho menos
- Menos
- Igual
- Más
- Mucho más

Selecciona una de las siguientes opciones.

17 ¿Cómo escogéis habitualmente en clase los libros de lectura?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Cada uno escoge el libro que quiere leer
- Cada uno escoge, de un listado, el libro que quiere leer
- Todos leemos los mismos libros, que escoge el profesorado
- Depende de las asignaturas, a veces leemos el mismo libro y a veces escogemos el que queremos leer

Otro:

Marca las opciones que correspondan.

18 ¿Terminas los libros que lees en clase?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Nunca
- Casi nunca
- Algunas veces
- Casi siempre
- Siempre

Selecciona una de las siguientes opciones.

19

Después de leer un texto en clase, valora si las siguientes actividades te ayudan a comprender mejor el texto.

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
	<input type="radio"/>				

Escribir un texto como respuesta a lo que habéis leído					
Responder preguntas orales sobre lo que habéis leído	<input type="radio"/>				
Hacer un resumen sobre lo que habéis leído	<input type="radio"/>				
Realizar un control escrito	<input type="radio"/>				
Crear palabras clave	<input type="radio"/>				
Realizar una línea del tiempo, mapa conceptual, esquema	<input type="radio"/>				
Hablar entre vosotros sobre lo que habéis leído	<input type="radio"/>				
Buscar palabras en el diccionario	<input type="radio"/>				
Otras actividades	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

20 ¿Con qué frecuencia habéis realizado las siguientes actividades en las clases de Lengua y Literatura?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre

Leer en silencio	<input type="radio"/>				
Ejercicios de comprensión lectora	<input type="radio"/>				
Leer en voz alta	<input type="radio"/>				
Discusión de libros	<input type="radio"/>				
Aprender nuevo vocabulario	<input type="radio"/>				
Leer obras de teatro	<input type="radio"/>				
Resumir las lecturas realizadas	<input type="radio"/>				
Redactar textos a partir de lo leído	<input type="radio"/>				
Analizar textos	<input type="radio"/>				
Leer textos de otras materias	<input type="radio"/>				
Debatir sobre lecturas realizadas, tertulia, librofórum	<input type="radio"/>				
Realizar comentarios de texto	<input type="radio"/>				
Elaborar vídeos, booktrailer	<input type="radio"/>				
Preparar presentaciones, power point	<input type="radio"/>				
Otras actividades	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

21 ¿Cuántos libros leíste el curso pasado de lectura obligatoria en las siguientes asignaturas? ¿3 libros? ¿2 libros? ¿1 libro?

❗ Comentar sólo si escoge una respuesta.

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un comentario:

En Valenciano: lengua y literatura

En Lengua castellana y literatura

En Inglés, primera lengua extranjera

En Geografía e Historia

En otras asignaturas

Si también seleccionas "En otras asignaturas", nos gustaría que mencionaras en qué asignaturas.

22 La mayoría de los libros, los lees...

Por favor, marque las opciones que correspondan:

Por placer

Por obligación (estudios)

Otro:

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

23 Escribe los títulos de 2 libros que hayas leído este curso en alguna asignatura:

Por favor, escriba su respuesta aquí:

24

Los 2 libros que más te han gustado en tu vida, los has leído en alguna asignatura o por tu cuenta ¿Podrías escribir los títulos?

❗ Comentar sólo si escoge una respuesta.

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un comentario:

En una asignatura

Por mi cuenta

25 ¿Cuál es tu libro preferido?

Por favor, escriba su respuesta aquí:

26 ¿En qué lengua te gusta leer?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

Valenciano

Castellano

Inglés

Otro:

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

La encuesta ya ha finalizado, por lo que puedes cerrar el navegador.

Si tienes algún comentario o si deseas ejercer tus derechos sobre los datos que se han recogido, puedes dirigirte a las investigadoras responsables:

2. Conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas

Profesorado

Declaración de consentimiento

1

PROTECCIÓN DE DATOS

1. Tu participación en esta investigación es voluntaria y anónima. Puedes decidir retirar tu consentimiento antes de enviar la encuesta, dejándola sin respuesta, o simplemente no enviándola.
2. Respondiendo a las preguntas y enviando la encuesta, das tu consentimiento a la utilización de los datos que se almacenarán de forma anónima en la ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En ningún momento se te pedirán datos de identificación personal.
4. Los datos que se deriven de la participación serán utilizados solamente con fines de investigación, salvaguardado siempre el derecho a la intimidad y el anonimato.

2

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

1. Confirmando que he leído y comprendido la información facilitada sobre la protección de datos.
2. Declaro ser consciente de que mediante el envío del cuestionario doy mi consentimiento para el uso de los datos que se almacenarán de forma anónima, y que el acceso y la supresión de los datos facilitados no será posible a partir de ese momento.

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Por favor, selecciona sólo una de las siguientes opciones.

Bloque 1. Información general

3 ¿Género?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Mujer
- Hombre
- No identificarlo

Selecciona una de las siguientes opciones.

4 ¿Cuántos años tienes de experiencia docente?

Escribe la respuesta aquí:

5 ¿Dónde está situado el centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Un pueblo de menos de 3.000 habitantes
- Un pueblo, de entre 3.000 y 15.000 habitantes
- Una ciudad, de entre 15.000 y 100.000 habitantes
- Una ciudad, de más de 100.000 habitantes

Selecciona una de las siguientes opciones.

6 ¿Cómo es vuestro centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Es un centro público
- Es un centro concertado
- Es un centro privado

Selecciona una de las siguientes opciones.

7

Durante los 4 últimos cursos académicos, ¿qué actividades ha ofrecido tu centro al alumnado de ESO?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Actividades musicales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, diario o libro anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voluntariado o actividades servicio (p. e., colaboración con ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupo de debate o actividades de debate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programas de tutoría entre iguales, programas de mediación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equipo deportivo o actividades deportivas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferencias, charlas con escritores, periodistas, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Colaboración y/o visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Otras actividades

8 ¿En qué cursos impartes clase actualmente?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- 1º de ESO
- 2º de ESO
- 3º de ESO
- 4º de ESO
- PMAR/PDC, PR4, PAC

Marca las opciones que correspondan.

9 ¿A qué área pertenecen las materias que impartes?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Humanidades, Ciencias sociales, Educación artística
- Ciencias biológicas, Tecnología, Informática
- Matemáticas, Física y Química

Otro:

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

10

Durante los últimos 12 meses, ¿has participado en alguna de estas actividades de formación permanente?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

Cursos, talleres (p. e., sobre cuestiones específicas de tu materia, metodología y/o otros temas educativos)

Congresos, seminarios sobre educación (donde docentes e investigadores/as presentan los resultados de sus investigaciones y debaten cuestiones en materia de educación)

Visitas a otros centros escolares

Visitas a empresas, organismos públicos, ONG

Cursos de formación permanente en empresas, organismos públicos

Otro:

Marca las opciones que correspondan.

11

¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades de lectura?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	Varias veces al mes	Los fines de semana	Varias veces a la semana	A diario
Leer correos electrónicos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Chatear en línea (p. e., Whatsapp®)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Leer noticias en línea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Buscar información en línea para aprender sobre un tema concreto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Participar en debates o fórums por Internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Participar en Twitter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Buscar información práctica en Internet (p. e., horarios, espectáculos, consejos, recetas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

12 Si lees libros (sobre cualquier temática), ¿en qué formato los lees?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Leo libros en formato papel con más frecuencia
- Leo libros en dispositivos digitales (p. e., lector de libros electrónicos, tablet, teléfonos inteligentes, ordenador) con más frecuencia
- Leo libros en formato papel y en dispositivos digitales con la misma frecuencia
- Nunca o casi nunca leo libros

Selecciona una de las siguientes opciones.

Bloque 2. Plan para el fomento de la lectura

13 ¿En el centro tenéis un Plan para el fomento de la lectura?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Otro

14 ¿Has participado en la redacción del Plan para el fomento de la lectura?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q11]' (¿En el centro tenéis un Plan para el fomento de la lectura?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Sí
- No

15 Indica el grado de compromiso de tu centro con el fomento de la lectura.

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Nada
- Muy poco
- Poco
- Bastante
- Mucho

Selecciona una de las siguientes opciones.

16

¿Estudiaste las siguientes materias en el programa de formación inicial, o de cualquier otra calificación profesional?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Competencia lectora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conocimientos pedagógicos generales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17 ¿Cómo ves la formación del profesorado respecto a la animación lectora?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Muy mal
- Mal
- Ni mal, ni bien
- Bien
- Muy bien

Selecciona una de las siguientes opciones.

18

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en desacuerdo, ni de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
El profesorado tendríamos que recibir formación para trabajar la comprensión lectora en el aula	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El profesorado tenemos la responsabilidad de mejorar las habilidades de comprensión lectora del alumnado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé cómo determinar los problemas de comprensión lectora del alumnado y puedo crear un Plan de mejora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Confío mucho en mis habilidades para enseñar estrategias de comprensión lectora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

19

¿Con qué frecuencia la lectura forma parte del trabajo que tiene que realizar el alumnado en tu asignatura?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Nunca
- Casi nunca
- A veces
- Casi siempre
- Siempre

Selecciona una de las siguientes opciones.

20

Durante este curso escolar, ¿cuántas páginas tiene el texto más largo que el alumnado has tenido que leer para tus clases?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Casi nunca' o 'A veces' o 'Casi siempre' o 'Siempre' en la pregunta '[G02Q17]' (¿Con qué frecuencia la lectura forma parte del trabajo que tiene que realizar el alumnado en tu asignatura?)

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	1º ESO	2º ESO	3º ESO	4º ESO	PMAR/PDC, PR4, PAC
Una página o menos	<input type="radio"/>				
Entre 2 y 10 páginas	<input type="radio"/>				
Entre 11 y 50 páginas	<input type="radio"/>				
Entre 51 y 100 páginas	<input type="radio"/>				
Entre 101 y 200 páginas	<input type="radio"/>				
Entre 201 y 500 páginas	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada curso donde impartes clase.

21

¿Cómo utilizas los siguientes recursos en tus clases?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Casi nunca' o 'A veces' o 'Casi siempre' o 'Siempre' en la pregunta '[G02Q17]' (¿Con qué frecuencia la lectura forma parte del trabajo que tiene que realizar el alumnado en tu asignatura?)

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
Libros de texto en papel	<input type="radio"/>				
Libros de texto electrónicos	<input type="radio"/>				
Materiales diferentes de áreas curriculares	<input type="radio"/>				
Diarios y/o revistas	<input type="radio"/>				
Sitios web o aplicaciones relacionadas con la lectura	<input type="radio"/>				
Otros tipos de libros	<input type="radio"/>				
Materiales facilitados por las editoriales	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

Bloque 3. Biblioteca escolar

22 ¿Utilizas la biblioteca escolar con tu alumnado?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Sí, para leer
- Sí, para consultar
- Sí, como aula
- Sí, para animaciones lectoras
- Sí, para trabajos en equipo
- Sí, para usos diferentes
- No utilizo la biblioteca

Marca las opciones que correspondan.

23 ¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca escolar con tu alumnado?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí, para usos diferentes' o 'Sí, para trabajos en equipo' o 'Sí, para animaciones lectoras' o 'Sí, como aula' o 'Sí, para consultar' o 'Sí, para leer' en la pregunta '[G03Q20]' (¿Utilizas la biblioteca escolar con tu alumnado?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Nunca
- Una o dos veces a lo largo del curso
- Una o dos veces al trimestre
- Una o dos veces al mes
- Una o dos veces a la semana
- Todos los días de clase

Selecciona una de las siguientes opciones.

24 ¿El centro programa algunas de las siguientes actividades relacionadas con la promoción de la lectura?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Encuentros con autores u otros creadores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exposiciones de libros u otros materiales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concursos de creación (cuentos, poesía, narración oral, cómic...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lecturas colectivas, recitales, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Representaciones teatrales, sesiones de cuentacuentos, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clubs de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tertulias literarias dialógicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentaciones de libros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actividades de fomento de la lectura destinadas a las familias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El centro contempla espacios y tiempos para la lectura en las aulas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existen actividades sistemáticas de “Hora de leer” (tiempo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

común para la lectura en horario lectivo)		
Otras actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25 El alumnado, ¿cómo obtiene los libros de lectura que tiene que leer?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Los coge prestados de la biblioteca escolar
- Los compra
- Los descarga de internet
- Le prestan los libros sus amistades y/o familiares
- Los coge prestados de la biblioteca pública
- Utiliza el banco de libros del centro

Otro:

Marca las opciones que correspondan.

26

¿Qué propuestas de mejora sugieres para la biblioteca escolar?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Adquirir más libros de literatura juvenil
- Enriquecer el fondo con materiales de consulta vinculados al currículum de ESO
- Mejorar la infraestructura y el espacio
- Ampliar el horario
- Asignar personal responsable de la biblioteca
- Formación en dinamización de bibliotecas escolares
- Otro:

Selecciona las 2 que creas más importantes.

Bloque 4. Lecturas

27 A lo largo de la semana, normalmente, ¿cuánto tiempo le dedicáis a la lectura?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	No le dedicamos tiempo	Entre 5 y 15 minutos	Entre 16 y 20 minutos	Entre 21 y 30 minutos	Entre 31 y 45 minutos	Más de 46 minutos	Siempre que hay clase le dedicamos tiempo
1º ESO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2º ESO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3º ESO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4º ESO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMAR/PDC, PR4, PAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

28

Cuando el alumnado ha terminado de leer un texto, ¿con qué frecuencia le pides que realice las siguientes actividades?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Escribir algo como respuesta a lo que han leído	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				

Responder preguntas orales sobre lo que han leído					
Hacer un resumen sobre lo que han leído	<input type="radio"/>				
Realizar un control escrito	<input type="radio"/>				
Hablar entre ellos sobre lo que han leído	<input type="radio"/>				
Crear palabras clave	<input type="radio"/>				
Realizar una línea del tiempo, mapa conceptual, esquema	<input type="radio"/>				
Comentar todos juntos lo que han leído	<input type="radio"/>				
Buscar palabras en el diccionario	<input type="radio"/>				
Otras actividades	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

29

¿Qué grado de acuerdo mantienes con esta afirmación?

Si realizáramos animaciones lectoras en todas las asignaturas, aumentaría el índice de lectura entre el alumnado.

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Selecciona una de las siguientes opciones.

30

Escribe 2 animaciones lectoras que creas que son motivadoras para el alumnado:

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue '

Entre 5 y 15 minutos

' o '

Entre 16 y 20 minutos

' o '

Entre 21 y 30 minutos

' o '

Entre 31 y 45 minutos

' o '

Más de 46 minutos

' o 'Siempre que hay clase le dedicamos tiempo' en la pregunta ' [G04Q25]' (A lo largo de la semana, normalmente, ¿cuánto tiempo le dedicáis a la lectura?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

31 Escribe 2 animaciones lectoras que sean motivadores para ti:

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue '

Entre 5 y 15 minutos

' o '

Entre 16 y 20 minutos

' o '

Entre 21 y 30 minutos

' o '

Entre 31 y 45 minutos

' o '

Más de 46 minutos

' o 'Siempre que hay clase le dedicamos tiempo' en la pregunta ' [G04Q25]' (A lo largo de la semana, normalmente, ¿cuánto tiempo le dedicáis a la lectura?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

32 ¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

33

Si hay lecturas obligatorias en tus asignaturas, ¿qué criterios utilizas para escoger los libros de lectura?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q30]' (¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?)

❗ Por favor seleccione como máximo 3 respuestas

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10

Recomendación del profesorado

Recomendación de las editoriales

Recomendación de las bibliotecas

Recomendación de periódicos, revistas, páginas web, Twitter

Recomendación del alumnado

Me atrae el tema y el autor/a

Son los libros que hay en la biblioteca del centro

Son los criterios del Departamento

Son libros que cuentan con actividades para la animación lectora

Otros criterios

Haz doble clic o arrastra y suelta elementos de la lista de la izquierda para moverlos a la derecha. El elemento de mayor prioridad debe estar en la parte superior, mientras el menos prioritario debe estar en la posición más baja.

Por favor, selecciona como máximo 3 respuestas.

34 ¿Cuándo habéis elaborado el listado actual de libros de lectura?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q30]' (¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?)

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	1º ESO	2º ESO	3º ESO	4º ESO	PMAR/PDC, PR4, PAC
Curso 2022-2023	<input type="radio"/>				
Curso 2021-2022	<input type="radio"/>				
Curso 2020-2021	<input type="radio"/>				
Curso 2019-2020	<input type="radio"/>				
Curso 2018-2019	<input type="radio"/>				
Curso 2017-2018	<input type="radio"/>				
Cursos anteriores	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

35

Durante el curso escolar 2021-2022, ¿cuántos libros de lectura obligatoria leyó tu alumnado?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q30]' (¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?)

❗ Sólo se pueden introducir números en estos campos.

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

Alumnado de 1º de ESO

Alumnado de 2º de ESO

Alumnado de 3º de ESO

Alumnado de 4º de ESO

Alumnado de PMAR/PDC,
PR4, PAC

36 Si en tus asignaturas hay lecturas obligatorias, ¿podrías escribir 2 títulos?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q30]' (¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?)

37 ¿Cómo se escoge habitualmente en clase los libros de lectura?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q30]' (¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?)

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- El alumnado escoge libremente el libro que quiere leer
- El alumnado escoge de un listado el libro que quiere leer
- Todos leen el mismo libro, que escoge el profesorado
- Depende de las asignaturas, a veces leen el mismo libro y a veces escoge el alumnado

Otro:

Marca las opciones que correspondan.

La encuesta ya ha finalizado, por lo que puedes cerrar el navegador.

Si tienes algún comentario o si deseas ejercer tus derechos sobre los datos que se han recogido, puedes dirigirte a las investigadoras responsables:

Enviar su encuesta

Gracias por completar esta encuesta.

4. Conocer el canon escolar en Secundaria a través de las lecturas

Equipo directivo

Declaración de consentimiento

1

PROTECCIÓN DE DATOS

1. Tu participación en esta investigación es voluntaria y anónima. Puedes decidir retirar tu consentimiento antes de enviar la encuesta, dejándola sin respuesta, o simplemente no enviándola.
2. Respondiendo a las preguntas y enviando la encuesta, das tu consentimiento a la utilización de los datos que se almacenarán de forma anónima en la ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En ningún momento se te pedirán datos de identificación personal.
4. Los datos que se deriven de la participación serán utilizados solamente con fines de investigación, salvaguardado siempre el derecho a la intimidad y el anonimato.

2

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

1. Confirmando que he leído y comprendido la información facilitada sobre la protección de datos.
2. Declaro ser consciente de que mediante el envío del cuestionario doy mi consentimiento para el uso de los datos que se almacenarán de forma anónima, y que el acceso y la supresión de los datos facilitados no será posible a partir de ese momento.

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Por favor, selecciona sólo una de las siguientes opciones.

Bloque 1. Información general

3 ¿Dónde está situado vuestro centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Un pueblo, de menos de 3.000 habitantes
- Un pueblo, de entre 3.000 y 15.000 habitantes
- Una ciudad, de entre 15.000 y 100.000 habitantes
- Una ciudad, de más de 100.000 habitantes

Selecciona una de las siguientes opciones.

4 ¿Cómo es vuestro centro?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Es un centro público
- Es un centro concertado
- Es un centro privado

Selecciona una de las siguientes opciones.

5 ¿Cuántos estudiantes hay?

6

En lo referente a las lenguas maternas, ¿cuál es el porcentaje aproximado del alumnado de Secundaria que tiene...?

❗ Sólo se pueden introducir números en estos campos.

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

El Valenciano como lengua materna

El Castellano como lengua materna

Otras lenguas de la UE

Otras lenguas extracomunitarias

Hay que tener en cuenta que es una estimación.

7

Durante los 4 últimos cursos académicos, ¿qué actividades ha ofrecido vuestro centro al alumnado de ESO?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Actividades musicales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, periódico o libro anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voluntariado o actividades servicio (p. e., colaboración con ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Grupo de debate o actividades de debate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programas de tutoría entre iguales, programas de mediación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equipo deportivo o actividades deportivas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferencias, charlas con escritores, periodistas, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Colaboración, visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otras actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bloque 2. Plan para el fomento de la lectura

8 ¿En el centro tenéis un Plan para el fomento de la lectura?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Otro

Selecciona una de las siguientes opciones.

9

¿En el centro se revisa el Plan lector?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta ' [G02Q08]' (¿En el centro tenéis un Plan para el fomento de la lectura?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Sí, se revisa todos los cursos
- Sí, se revisa casi todos los cursos
- Sí, se ha revisado en alguna ocasión
- No, no lo hemos revisado nunca

Selecciona una de las siguientes opciones.

10 Indica el grado de compromiso de tu centro con el fomento de la lectura.

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Nada
- Muy poco
- Poco
- Bastante
- Mucho

Selecciona una de las siguientes opciones.

11

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Totalmente		Ni en desacuerdo,	Totalmente

	en desacuerdo	En desacuerdo	ni de acuerdo	De acuerdo	de acuerdo
El profesorado de mi centro tendría que recibir formación para trabajar la comprensión lectora	<input type="radio"/>				
El profesorado de mi centro tiene la responsabilidad de mejorar las habilidades de comprensión lectora del alumnado	<input type="radio"/>				
Como miembro del equipo directivo, sé cómo determinar los problemas de comprensión lectora del alumnado	<input type="radio"/>				
Como miembro del equipo directivo, puedo crear un Plan que me permita escoger al profesorado adecuado para mejorar la comprensión lectora del alumnado	<input type="radio"/>				
El profesorado de mi centro confía mucho en sus habilidades para enseñar estrategias de comprensión lectora	<input type="radio"/>				

Por favor, selecciona una respuesta en cada fila.

12

Como miembro del equipo directivo, ¿cómo valoras la formación del profesorado de tu centro respecto a la animación lectora?

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Muy mal
- Mal
- Ni mal, ni bien
- Bien
- Muy bien

Selecciona una de las siguientes opciones.

13

Cita 2 animaciones lectoras de las que se realizan en tu centro que sean motivadoras para el alumnado:

Por favor, escriba su respuesta aquí:

14

Cita 2 animaciones lectoras de las que se realizan en tu centro que sean motivadoras para el profesorado:

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Bloque 3. Biblioteca escolar

15

¿El profesorado de tu centro utiliza la biblioteca escolar con su alumnado?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Sí, para leer
- Sí, para consultar
- Sí, como aula
- Sí, para animaciones lectoras
- Sí, para trabajos en equipo
- Sí, para diferentes usos
- No utiliza la biblioteca escolar

Puedes seleccionar más de una opción como respuesta.

16 El profesorado de tu centro, ¿con qué frecuencia utiliza la biblioteca escolar en sus clases?

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí, para diferentes usos' o 'Sí, para trabajos en equipo' o 'Sí, para animaciones lectoras' o 'Sí, como aula' o 'Sí, para consultar' o 'Sí, para leer' en la pregunta '[G03Q15]' (¿El profesorado de tu centro utiliza la biblioteca escolar con su alumnado?)

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Nunca o casi nunca	Una o dos veces a lo largo del curso	Una o dos veces al trimestre	Una o dos veces al mes	Una o dos veces a la semana	Todos los días de clase
1º de Secundaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2º de Secundaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3º de Secundaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4º de Secundaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMAR/PDC, PR4, PAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Por favor, selecciona una respuesta para cada fila.

17 ¿El centro programa algunas de la siguientes actividades relacionadas con la promoción de la lectura?

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	No
Encuentros con autores u otros creadores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Exposiciones de libros u otros materiales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concursos de creación (cuentos, poesía, narración oral, cómic, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lecturas colectivas, recitales, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Representaciones teatrales, sesiones de cuentacuentos, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clubs de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tertulias literarias dialógicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentaciones de libros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actividades de fomento de la lectura destinadas a las familias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El centro contempla espacios y tiempos para la lectura en las aulas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existen actividades sistemáticas de “Hora de leer” (tiempo común para la lectura en horario lectivo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otras actividades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18 El alumnado, ¿cómo obtiene los libros de lectura que tiene que leer?

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Los coge prestados de la biblioteca escolar
- Los compra
- Los descarga de internet
- Le prestan los libros sus amistades y/o familiares
- Los coge prestados de la biblioteca pública
- Utiliza el banco de libros del centro

Otro:

Marca las opciones que correspondan.

19 ¿Qué propuestas de mejora sugieres para la biblioteca escolar?

❗ Por favor seleccione como máximo 2 respuestas

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Adquirir más libros de literatura juvenil
- Enriquecer el fondo con materiales de consulta vinculados al currículum de ESO
- Mejorar la infraestructura y el espacio
- Ampliar el horario
- Asignar personal responsable de la biblioteca
- Formación en dinamización de bibliotecas escolares

Otro:

Selecciona las 2 más importantes.

La encuesta ya ha finalizado, por lo que puedes cerrar el navegador. Si tienes algún comentario o si deseas ejercer tus derechos sobre los datos que se han recogido, puedes dirigirte a las investigadoras responsables:

5. Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures

Alumnat

Declaració de consentiment

1

PROTECCIÓ DE DADES

1. La teua participació en aquesta investigació és voluntària i anònima. Pots decidir retirar el teu consentiment abans d'enviar l'enquesta, deixant-la sense resposta, o simplement no enviant-la.
2. Responent les preguntes i enviant l'enquesta dones el teu consentiment a la utilització de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima en l'ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En cap moment se te demanaran dades d'identificació personal.
4. Les dades que es deriven de la teua participació seran utilitzades sols amb una finalitat investigadora, salvaguardant sempre el dret a la intimitat i l'anonimat.

2

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT

1. Confirme que he llegit i he comprés la informació facilitada sobre la protecció de dades.
2. Declare ser conscient que mitjançant l'enviament de l'enquesta done el meu consentiment per a l'ús de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima, i que l'accés i la supressió de les dades facilitades no serà possible a partir d'eixe moment.

*

Selecciona **només una** de les següents:

Sí

No

Per favor, selecciona només una de les següents opcions.

Bloc 1. Informació general

3 Gènere?

Selecciona **només una** de les següents:

- Dona
- Home
- No identificar-lo

Escull una de les respostes següents.

4 On està situat el teu centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- Un poble, de menys de 3.000 habitants
- Un poble, d'entre 3.000 i 15.000 habitants
- Una ciutat, d'entre 15.000 i 100.000 habitants
- Una ciutat, de més de 100.000 habitants

Escull una de les respostes següents.

5 Com és el vostre centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- És un centre públic
- És un centre concertat
- És un centre privat

Escull una de les respostes següents.

6 Quin curs estàs estudiant?

Selecciona **només una** de les següents:

- 1r d'ESO
- 2n d'ESO
- 3r d'ESO
- 4t d'ESO
- PMAR/PDC, PR4, PAC

Escull una de les respostes següents.

7 Quina llengua o quines llengües parles a casa?

❗ Comenta només quan seleccionis una resposta

Selecciona totes les que corresponguin i afegeix un comentari:

Valencià

Castellà

Unes altres llengües

Si has clicat "Altres llengües", especifica-les.

8 Des què estudies ESO en aquest centre, t'han oferit les activitats següents?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No
Activitats musicals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, periòdic o llibre anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voluntariat o activitats de servei (p. ex., col·laboració amb ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grup de debat o activitats de debat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programes de tutoria entre iguals, programes de mediació	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equip esportiu o activitats esportives	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferències, xarrades amb escriptors, periodistes, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ràdio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9
Des què estudies ESO, amb quina freqüència fas les activitats següents en el teu temps lliure?

Tria la resposta adient per cada entrada:

			Una	Els caps	Diverses vegades	
--	--	--	------------	-----------------	-------------------------	--

	Mai	Quasi mai	vegada al mes	de setmana	a la setmana	A diari
Navegue per internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mire Instagram, Tik Tok, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llisc llibres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Veig sèries i pel·lícules	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escolte música	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Xatege amb els amics i amigues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jugue amb videojocs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaig al cinema	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faig exercici i/o esport	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lsc amb els amics i amigues	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaig a la biblioteca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realitze activitats extraescolars	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lsc de festa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudie música	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

Bloc 2. Biblioteca escolar

10 Utilitzeu la biblioteca escolar per a les classes?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Sí, per a llegir
- Sí, per a consultar
- Sí, com a aula
- Sí, per a animacions lectores
- Sí, per a treballs en equip
- Sí, per a usos diferents
- No utilitzem la biblioteca

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

11 Amb quina freqüència aneu a la biblioteca escolar amb el vostre professorat?

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:

La resposta és 'Sí, per a llegir' o 'Sí, per a consultar' o 'Sí, com a aula' o 'Sí, per a animacions lectores' o 'Sí, per a treballs en equip' o 'Sí, per a usos diferents' a la pregunta ' [G02Q10]' (Utilitzeu la biblioteca escolar per a les classes?)

Selecciona **només una** de les següents:

- Mai o gairebé mai
- Una o dues vegades al llarg del curs
- Una o dues vegades al trimestre
- Una o dues vegades al mes
- Una o dues vegades a la setmana
- Totes les setmanes

Escull una de les respostes següents.

12 Com obtens els llibres de lectura que has de llegir?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Els agafe en préstec de la biblioteca escolar
- Els compra
- Els descarregue d'internet
- Em deixen els llibres les meues amistats i/o familiars
- Els agafe en préstec de la biblioteca pública
- Faig ús del banc de llibres del centre

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

13 Indica el teu grau d'acord o de desacord amb les següents afirmacions:

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Totalment en desacord	En desacord	Ni en desacord, ni d'acord	D'acord	Totalment d'acord
M'agrada llegir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les meues professores i professors m'animen a llegir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La meua família m'anima a llegir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M'agradaria llegir més	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé quins llibres hi ha a la biblioteca del centre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A la biblioteca del centre trobe els llibres que m'interessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M'agradaria llegir en hores de classe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

Bloc 3. Lectures

14 T'agrada llegir?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- M'agrada llegir sobre temes que estudiem en les assignatures de classe
- M'agrada llegir a Internet informació per ampliar les classes
- M'agrada llegir novel·les
- M'agrada llegir sobre temes que m'atrauen
- M'agrada llegir sobre temes d'actualitat
- M'agrada llegir els llibres que llegim a classe
- No m'agrada llegir

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

15 A quin tipus de lectura li dediques més temps?

Selecciona **només una** de les següents:

- A la lectura voluntària, per oci o per plaer
- A la lectura obligatòria de classe

Escull una de les respostes següents.

16 Ara lliges més o menys que fa dos anys?

Selecciona **només una** de les següents:

- Molt menys
- Menys
- Igual
- Més
- Molt més

Escull una de les respostes següents.

17 Com trieu habitualment a classe els llibres de lectura?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Cadascú escull lliurement el llibre que vol llegir
- Cadascú escull, d'un llistat, el llibre que desitja llegir
- Tots llegim els mateixos llibres, que escull el professorat
- Depèn de les assignatures, de vegades llegim el mateix llibre i de vegades escollim el que volem

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

18

Acabes els llibres que llegiu a classe?

Selecciona **només una** de les següents:

- Mai
- Quasi mai
- Algunes vegades
- Quasi sempre
- Sempre

Escull una de les respostes següents.

19

Després d'haver llegit un text a classe, valora si les següents activitats t'ajuden a comprendre millor el text.

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai	Quasi mai	Algunas vegades	Quasi sempre	Sempre
Escriure un text en resposta al que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Respondre preguntes orals sobre el que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fer un resum sobre el que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fer una prova escrita sobre el que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crear paraules clau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realitzar una línia del temps, mapa conceptual, esquema	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parlar entre vosaltres del que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buscar paraules al diccionari	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

20

Amb quina freqüència heu realitzat les següents activitats a les classes de Llengua i Literatura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai	Quasi mai	Algunes vegades	Quasi sempre	Sempre
Llegir en silenci	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exercicis de comprensió lectora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llegir en veu alta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Discussió de llibres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aprendre nou vocabulari	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llegir obres de teatre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resumir les lectures realitzades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Redactar textos a partir del que heu llegit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Analitzar textos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llegir textos d'altres matèries	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Debate sobre lectures realitzades, tertúlia, llibrefòrum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Realitzar comentaris de text	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Elaborar vídeos, booktràiler	<input type="radio"/>				
Preparar presentacions, power point	<input type="radio"/>				
Unes altres activitats	<input type="radio"/>				

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

21 Quants llibres vas llegir el curs passat de lectura obligada en les següents assignatures? 3 llibres? 2 llibres? 1 llibre?

🗨️ Comenta només quan seleccionis una resposta

Selecciona totes les que corresponguin i afegeix un comentari:

En Valencià: llengua i literatura

En Llengua castellana i literatura

En Anglès; primera llengua estrangera

En Geografia i Història

En altres assignatures

Si també selecciones "En altres assignatures", agrairíem que escrigueres en quines assignatures.

22 La majoria de llibres, els lliges...

Selecciona **totes** les que corresponguin:

Per plaer

Per obligació (estudis)

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

23 Escriu els títols de 2 llibres que hages llegit aquest curs en alguna assignatura:

Escriu la resposta aquí:

24

Els 2 llibres que més t'han agradat en la teua vida, els has llegit en alguna assignatura o pel teu compte? Podries escriure els títols?

❗ Comenta només quan seleccionis una resposta

Selecciona totes les que corresponguin i afegeix un comentari:

En una assignatura

Pel meu compte

25 Quin és el teu llibre preferit?

Escriu la resposta aquí:

26 En quina llengua t'agrada llegir?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

Valencià

Castellà

Anglès

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

L'enquesta ja ha finalitzat, per la qual cosa pots tancar el navegador.

Si tens algun comentari o si desitges exercir els teus drets sobre les dades que s'han recollit, pots dirigir-te a les investigadores responsables:

Envia l'enquesta

Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.

6. Conèixer el cànon escolar en Secundària a través de les lectures

Professorat

Declaració de consentiment

1

PROTECCIÓ DE DADES

1. La teua participació en aquesta investigació és voluntària i anònima. Pots decidir retirar el teu consentiment abans d'enviar l'enquesta, deixant-la sense resposta, o simplement no enviant-la.
2. Responent les preguntes i enviant l'enquesta dones el teu consentiment a la utilització de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima en l'ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En cap moment se te demanaran dades d'identificació personal.
4. Les dades que es deriven de la teua participació seran utilitzades sols amb una finalitat investigadora, salvaguardant sempre el dret a la intimitat i l'anonimat.

2

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT

1. Confirme que he llegit i he comprés la informació facilitada sobre la protecció de dades.
2. Declare ser conscient que mitjançant l'enviament de l'enquesta done el meu consentiment per a l'ús de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima, i que l'accés i la supressió de les dades facilitades no serà possible a partir d'eixe moment.

*

Selecciona **només una** de les següents:

Sí

No

Per favor, selecciona només una de les següents opcions.

Bloc 1. Informació general

3 Gènere?

Selecciona **només una** de les següents:

- Dona
- Home
- No identificar-lo

Escull una de les respostes següents.

4 Quants anys d'experiència docent tens?

Escriu la resposta ací:

5 On està situat el vostre centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- Un poble de menys de 3.000 habitants
- Un poble, d'entre 3.000 i 15.000 habitants
- Una ciutat, d'entre 15.000 i 100.000 habitants
- Una ciutat, de més de 100.000 habitants

Escull una de les respostes següents.

6 Com és el vostre centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- És un centre públic
- És un centre concertat
- És un centre privat

Escull una de les respostes següents.

7

Durant els 4 últims cursos acadèmics, quines de les següents activitats ofereix el vostre centre a l'alumnat d'ESO?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No
Activitats musicals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, diari o llibre anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voluntariat o activitats de servei (p. ex., col·laboració amb ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grup de debat o activitats de debat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programes de tutoria entre iguals, programes de mediació	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equip esportiu o activitats esportives	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferències, xarrades amb escriptors, periodistes, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Col·laboració i/o visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ràdio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8 En quins cursos dones classe actualment?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- 1r d'ESO
- 2n d'ESO
- 3r d'ESO
- 4t d'ESO
- PMAR/PDC, PR4, PAC

Selecciona totes les que corresponguen.

9 A quina àrea pertanyen les matèries que imparteixes?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Humanitats, Ciències Socials, Educació artística
- Ciències biològiques, Tecnologia, Informàtica
- Matemàtiques, Física i Química

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

10

Durant els últims 12 mesos, has participat en alguna d'aquestes activitats de formació permanent?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

Cursos, tallers (p. ex., sobre qüestions específiques de la teues matèries, metodologia i/o altres temes educatius)

Congressos, seminaris sobre educació (on docents i investigadors/es presenten els resultats de les seues recerques i debaten qüestions en matèria d'educació)

Visites a altres centres escolars

Visites a empreses, organismes públics, ONG

Cursos de formació permanent en empreses, organismes públics

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

11

Amb quina freqüència realitzes les següents activitats de lectura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai	Quasi mai	Diverses vegades al mes	Els caps de setmana	Diverses vegades a la setmana	A diari
Llegir correus electrònics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Xatejar en línia (p. ex., Whatsapp®)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llegir notícies en línia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buscar informació en línia per aprendre sobre un tema concret	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Participar en debats o fòrums per Internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Participar en Twitter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buscar informació pràctica a Internet (p. ex., horaris, espectacles, consells, receptes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

12 Si lliges llibres (sobre qualsevol temàtica), en quin format els lliges?

Selecciona **només una** de les següents:

- Llisc llibres en format paper amb més freqüència
- Llisc llibres en dispositius digitals (p. ex., lector de llibres electrònics, tauletes, telèfons intel·ligents, ordinador) amb més freqüència
- Llisc llibres en format paper i en dispositius digitals amb la mateixa freqüència
- Mai o gairebé mai llisc llibres

Escull una de les respostes següents.

Bloc 2. Pla per al foment de la lectura

13 Al centre teniu un Pla per al foment de la lectura?

Selecciona **només una** de les següents:

- Sí
- No

Altres

14 Has contribuït a redactar el Pla per al foment de la lectura?

Selecciona **només una** de les següents:

- Sí
- No

15 Indica el grau de compromís del teu centre amb el foment de la lectura.

Selecciona **només una** de les següents:

- Gens
- Molt poc
- Poc
- Prou/bastant
- Molt

Selecciona una de les següents opcions.

16

Vas cursar les següents matèries en el programa de formació inicial, o de qualsevol altra qualificació professional?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No
Competència lectora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Coneixements pedagògics generals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17 Com veus la formació del professorat pel que fa a l'animació lectora?

Selecciona **només una** de les següents:

- Molt malament
- Malament
- Ni malament, ni bé
- Bé
- Molt bé

Selecciona una de les següents opcions.

18

Fins a quin punt estàs d'acord amb les afirmacions següents?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Totalment en desacord	En desacord	Ni en desacord, ni d'acord	D'acord	Totalment d'acord
El professorat hauríem de rebre formació per treballar la comprensió lectora a l'aula	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El professorat tenim la responsabilitat de millorar les habilitats de comprensió lectora de l'alumnat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sé com determinar els problemes de comprensió lectora de l'alumnat, al temps que puc establir un Pla de millora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Confie molt en les meues habilitats per ensenyar estratègies de comprensió lectora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

19

Amb quina freqüència la lectura forma part del treball que ha de realitzar l'alumnat en la teua assignatura?

Selecciona **només una** de les següents:

- Mai
- Quasi mai
- Algunes vegades
- Quasi sempre
- Sempre

Selecciona una de les següents opcions.

20

Durant aquest curs escolar, quantes pàgines té el text més llarg que l'alumnat ha hagut de llegir per a les teues classes?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	1r ESO	2n ESO	3r ESO	4t ESO	PMAR/PDC, PR4, PAC
Una pàgina o menys	<input type="radio"/>				
Entre 2 i 10 pàgines	<input type="radio"/>				
Entre 11 i 50 pàgines	<input type="radio"/>				
Entre 51 i 100 pàgines	<input type="radio"/>				
Entre 101 i 200 pàgines	<input type="radio"/>				
Entre 201 i 500 pàgines	<input type="radio"/>				

Per favor, selecciona una resposta per a cada curs on imparteixes classe.

21

Com fas servir cadascun dels següents recursos a les teues classes?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai	Quasi mai	Algunes vegades	Quasi sempre	Sempre
Llibres de text en paper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llibres de text electrònics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materials de diferents àrees curriculars	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Diaris i/o revistes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Llocs web o aplicacions relacionades amb la lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Altres tipus de llibres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materials facilitats per les editorials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

Bloc 3. Biblioteca escolar

22 Utilitzes la biblioteca escolar amb el teu alumnat?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Sí, per a llegir
- Sí, per a consultar
- Sí, com a aula
- Sí, per a animacions lectores
- Sí, per a treballs en equip
- Sí, per a usos diferents
- No utilitze la biblioteca

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

23 Amb quina freqüència utilitzes la biblioteca escolar amb el teu alumnat?

Selecciona **només una** de les següents:

- Mai
- Una o dues vegades al llarg del curs
- Una o dues vegades al trimestre
- Una o dues vegades al mes
- Una o dues vegades a la setmana
- Tots els dies de classe

Escull una de les respostes següents.

24

El centre programa algunes de les següents activitats relacionades amb la promoció de la lectura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No

Encontres amb autors o altres creadors	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exposicions de llibres o altres materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concursos de creació (contes, poesia, narració oral, còmic...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lectures col·lectives, recitals, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Representacions teatrals, sessions de contacontes, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clubs de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tertúlies literàries dialògiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentacions de llibres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activitats de foment de la lectura destinades a les famílies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El centre contempla espais i temps per a la lectura a les aules	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existeixen activitats sistemàtiques de "Hora de llegir" (temps comú per a la lectura en horari lectiu)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25 L'alumnat, com obté els llibres de lectura que ha de llegir?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Els agafa en préstec de la biblioteca escolar
- Els compra
- Els descarrega d'internet
- Li deixen els llibres les seues amistats i/o familiars
- Els agafa en préstec de la biblioteca pública
- Fa ús del banc de llibres del centre

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

26

Quines propostes de millora suggereixes per a la biblioteca escolar?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Adquirir més llibres de literatura juvenil
- Enriquir el fondo amb materials de consulta vinculats al currículum d'ESO
- Millorar la infraestructura i l'espai
- Ampliar l'horari
- Assignar personal responsable de la biblioteca
- Formació en dinamització de biblioteques escolars

Altres:

Selecciona les 2 que cregues més importants.

27 Al llarg de la setmana, normalment quant de temps li dediqueu a la lectura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	No li dediqueu temps	Entre 5 i 10 minuts	Entre 11 i 15 minuts	Entre 16 i 30 minuts	Entre 31 i 45 minuts	Més de 46 minuts	Sempre que tenim classe li dediquem temps
1r ESO	<input type="radio"/>						
2n ESO	<input type="radio"/>						
3r ESO	<input type="radio"/>						
4t ESO	<input type="radio"/>						
PMAR/PDC, PR4, PAC	<input type="radio"/>						

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

28

Després que l'alumnat haja llegit un text, amb quina freqüència li demanes que faça el següent?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai	Quasi mai	Algunes vegades	Quasi sempre	Sempre
Escriure un text en resposta al que han llegit	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				

Respondre preguntes orals sobre el que han llegit					
Fer un resum sobre el que han llegit	<input type="radio"/>				
Fer una prova escrita sobre el que han llegit	<input type="radio"/>				
Parlar entre ells sobre el que han llegit	<input type="radio"/>				
Crear paraules clau	<input type="radio"/>				
Realitzar una línia del temps, mapa conceptual, esquema	<input type="radio"/>				
Comentar tots junts el que han llegit	<input type="radio"/>				
Buscar paraules en el diccionari	<input type="radio"/>				
Unes altres activitats	<input type="radio"/>				

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

29

Quin grau d'acord tens amb aquesta afirmació?

Si realitzàrem animacions lectores en totes les assignatures, augmentaria l'índex de lectura entre l'alumnat.

Selecciona **només una** de les següents:

- Totalment en desacord
- En desacord
- Ni en desacord, ni d'acord
- D'acord
- Totalment d'acord

Escull una de les respostes següents.

30 Escriu 2 animacions lectores que cregues que són motivadores per a l'alumnat:

Escriu la resposta aquí:

31 Escribe 2 animaciones lectoras que sigan motivadores para ti:

Escribe la respuesta aquí:

32 ¿Hay lecturas obligatorias en tus asignaturas?

Selecciona **només una** de las siguientes:

Sí

No

33 Si hi ha lectures obligatòries en les teues assignatures, quins criteris utilitzes per escollir els llibres de lectura?

Enumera cada casella en ordre de preferència de 1 a 10

- Recomanació del professorat
- Recomanació de les editorials
- Recomanació de les biblioteques
- Recomanació del periòdics, revistes, pàgines web, Twitter
- Recomanació de l'alumnat
- M'atrau el tema i l'autor/a
- Són els llibres que hi ha a la biblioteca del centre
- Són els criteris del Departament
- Són llibres que compten amb activitats per a l'animació lectora
- Uns altres criteris

Fes doble clic o bé agafa i arrossega els elements de la llista de l'esquerra per moure'ls cap a la llista de la dreta. El primer element (en importància) del rànquing ha de ser a la posició més alta, mentre que el darrer element ha d'ocupar a la posició més baixa.

Escull com a màxim 3 respostes.

34 Quan heu elaborat el llistat actual de llibres de lectura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	1r ESO	2n ESO	3r ESO	4t ESO	PMAR/PDC, PR4, PAC
Curs 2022-2023	<input type="radio"/>				
Curs 2021-2022	<input type="radio"/>				
Curs 2020-2021	<input type="radio"/>				
Curs 2019-2020	<input type="radio"/>				
Curs 2018-2019	<input type="radio"/>				
Curs 2017-2018	<input type="radio"/>				
Cursos anteriors	<input type="radio"/>				

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

35

Durant el curs escolar 2021-2022, quants llibres de lectura obligatòria va llegir el teu alumnat?

Escriu la resposta/es aquí:

Alumnat de 1r d'ESO

Alumnat de 2n d'ESO

Alumnat de 3r d'ESO

Alumnat de 4t d'ESO

Alumnat de PMAR/PDC,
PR4, PAC

36 Si en les teues assignatures hi ha lectures obligatòries, podries escriure 2 títols?

37 Com es tria habitualment a classe els llibres de lectura?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- L'alumnat escull lliurement el llibre que vol llegir
- L'alumnat escull, d'un llistat, el llibre que vol llegir
- Tots lligen el mateix llibre, que escull el professorat
- Depén de les assignatures, de vegades lligen el mateix llibre i de vegades escull l'alumnat

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

L'enquesta ja ha finalitzat, per la qual cosa pots tancar el navegador.

Si tens algun comentari o si desitges exercir els teus drets sobre les dades que s'han recollit, pots dirigir-te a les investigadores responsables:

Envia l'enquesta

Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.

7. Conèixer el cànnon escolar en Secundària a través de les lectures

Equip directiu

Declaració de consentiment

1

PROTECCIÓ DE DADES

1. La teua participació en aquesta investigació és voluntària i anònima. Pots decidir retirar el teu consentiment abans d'enviar l'enquesta, deixant-la sense resposta, o simplement no enviant-la.
2. Responent les preguntes i enviant l'enquesta dones el teu consentiment a la utilització de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima en l'ERI-Lectura, Universitat de València.
3. En cap moment se te demanaran dades d'identificació personal.
4. Les dades que es deriven de la teua participació seran utilitzades sols amb una finalitat investigadora, salvaguardant sempre el dret a la intimitat i l'anonimat.

2

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT

1. Confirme que he llegit i he comprés la informació facilitada sobre la protecció de dades.
2. Declare ser conscient que mitjançant l'enviament de l'enquesta done el meu consentiment per a l'ús de les dades que s'emmagatzemaran de forma anònima, i que l'accés i la supressió de les dades facilitades no serà possible a partir d'eixe moment.

*

Selecciona **només una** de les següents:

Sí

No

Per favor, selecciona només una de les següents opcions.

Bloc 1. Informació general

3 On està situat el vostre centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- Un poble, de menys de 3.000 habitants
- Un poble, d'entre 3.000 i 15.000 habitants
- Una ciutat, d'entre 15.000 i 100.000 habitants
- Una ciutat, de més de 100.000 habitants

Escull una de les respostes següents.

4 Com és el vostre centre?

Selecciona **només una** de les següents:

- És un centre públic
- És un centre concertat
- És un centre privat

Escull una de les respostes següents.

5 Quants estudiants hi ha?

6

Pel que fa a les llengües maternes, ¿quin és el percentatge aproximat de l'alumnat de Secundària que té...?

Escriu la resposta/es aquí:

El Valencià com a llengua materna

El Castellà com a llengua materna

Altres llengües de la UE

Altres llengües extracomunitàries

Cal tenir en compte que sols preté ser una estimació.

7

Durant els 4 últims cursos acadèmics, quina de les següents activitats ofereix el vostre centre a l'alumnat d'ESO?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No
Activitats musicals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revista, periòdic o llibre anual escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voluntariat o activitats de servei (p. ex., col·laboració amb ONG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Club de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grup de debat o activitats de debat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Programes de tutoria entre iguals, programes de mediació	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equip esportiu o activitats esportives	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conferències, xarrades amb escriptors, periodistes, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Col·laboració, visita a una biblioteca pública	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ràdio escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bloc 2. Pla per al foment de la lectura

8 Al centre teniu un Pla per al foment de la lectura?

Selecciona **només una** de les següents:

Sí

No

Altres

Escull una de les respostes següents.

9

Al centre heu revisat el Pla lector?

Selecciona **només una** de les següents:

- Sí, el revisem tots els cursos
- Sí, el revisem quasi tots els cursos
- Sí, l'hem revisat alguna vegada
- No, no l'hem revisat mai

Escull una de les respostes següents.

10 Indica el grau de compromís del teu centre amb el foment de la lectura.

Selecciona **només una** de les següents:

- Gens
- Molt poc
- Poc
- Prou/bastant
- Molt

Escull una de les respostes següents.

11 Fins a quin punt esteu d'acord amb les afirmacions següents?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Totalment en desacord	En desacord	Ni en desacord, ni d'acord	D'acord	Totalment d'acord
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

El professorat del meu centre hauria de rebre formació per treballar la comprensió lectora					
El professorat del meu centre té la responsabilitat de millorar les habilitats de comprensió lectora de l'alumnat	<input type="radio"/>				
Com a membre de l'equip directiu, sé com determinar els problemes de comprensió lectora de l'alumnat	<input type="radio"/>				
Com a membre de l'equip directiu, puc establir un Pla i triar el professorat adequat per millorar la comprensió lectora de l'alumnat	<input type="radio"/>				
El professorat del meu centre confia molt en les seues habilitats per ensenyar estratègies de comprensió lectora	<input type="radio"/>				

Per favor, selecciona una resposta a cada fila.

12 Com a membre de l'equip directiu, com valores la formació del professorat del teu centre pel que fa a l'animació lectora?

Selecciona **només una** de les següents:

- Molt malament
- Malament
- Ni malament, ni bé
- Bé
- Molt bé

Escull una de les respostes següents.

13

Cita 2 animacions lectores, que es realitzen al teu centre, que cregues que són motivadores per a l'alumnat:

Escriu la resposta aquí:

14

Cita 2 animacions lectores, que es realitzen al teu centre, que cregues que són motivadores per al professorat:

Escriu la resposta aquí:

Bloc 3. Biblioteca escolar

15 El professorat del teu centre utilitza la biblioteca escolar amb el seu alumnat?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Sí, per a llegir
- Sí, per a consultar
- Sí, com a aula
- Sí, per a animacions lectores
- Sí, per a treballs en equip
- Sí, per a usos diferents
- No utilitza la biblioteca escolar

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

16 El professorat del teu centre, amb quina freqüència utilitza la biblioteca escolar en les seues classes?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Mai o gairebé mai	Una o dues vegades al llarg del curs	Una o dues vegades al trimestre	Una o dues vegades al mes	Una o dues vegades a la setmana	Tots els dies de classe
1r de Secundària	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2n de Secundària	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3r de Secundària	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4t de Secundària	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMAR/PDC, PR4, PAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Per favor, selecciona una resposta per a cada fila.

17 El centre programa algunes de les següents activitats relacionades amb la promoció de la lectura?

Tria la resposta adient per cada entrada:

	Sí	No
Encontres amb autors o altres creadors	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exposicions de llibres o altres materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Concursos de creació (contes, poesia, narració oral, còmic, etc.)		
Lectures col·lectives, recitals, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Representacions teatrals, sessions de contacontes, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clubs de lectura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tertúlies literàries dialògiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presentacions de llibres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Activitats de foment de la lectura destinades a les famílies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El centre contempla espais i temps per a la lectura a les aules	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existeixen activitats sistemàtiques de "Hora de llegir" (temps comú per a la lectura en horari lectiu)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unes altres activitats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18 L'alumnat, com obté els llibres de lectura que ha de llegir?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Els agafa en préstec de la biblioteca escolar
- Els compra
- Els descarrega d'internet
- Li deixen els llibres les seues amistats i/o familiars
- Els agafa en préstec de la biblioteca pública
- Fa ús del banc de llibres del centre

Altres:

Pots seleccionar més d'una opció de resposta.

19

Quines propostes de millora suggereixes per a la biblioteca escolar?

Selecciona **totes** les que corresponguin:

- Adquirir més llibres de literatura juvenil
- Enriquir el fondo amb materials de consulta vinculats al currículum d'ESO
- Millorar la infraestructura i l'espai
- Ampliar l'horari
- Assignar personal responsable de la biblioteca
- Formació en dinamització de biblioteques escolars

Altres:

Selecciona les 2 més importants.

L'enquesta ja ha finalitzat, per la qual cosa pots tancar el navegador.

Si tens algun comentari o si desitges exercir els teus drets sobre les dades que s'han recollit, pots dirigir-te a les investigadores responsables:

Envia l'enquesta

Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.